

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 325.14

А. С. ЧЕШОКОВ

Социально-экономические и политические перемены, произошедшие в мире за последние годы, актуализировали целый ряд процессов, характеризующихся сегодня как неотъемлемые составляющие феномена глобализации. Одним из таких процессов является интенсификация международных миграций населения. Эмиграционные и иммиграционные тренды оказались в центре внимания в силу значимости и масштабов их непосредственного и опосредованного влияния на политическую, экономическую и социально-культурную жизнь как стран, продуцирующих эмиграционные потоки, так и стран, принимающих иммиграционные потоки. Будучи явлением комплексным и крупномасштабным, иммиграция не может не быть объектом политического контроля и управления, а значит, политические процессы в принимающих странах с неизбежностью связаны с широким кругом проблем, связанных с иммиграцией, а иммигранты, в свою очередь сами становятся активными участниками политической жизни.

Многочисленные демографические исследования и составленные на их основании прогнозы свидетельствуют о том, что в целом население планеты увеличивается, но неравномерно. Пропорции прироста населения по странам и регионам мира носят несбалансированный характер, что становится причиной избыточного демографического давления в одних регионах и демографического вакуума – в других. Ситуация осложняется и крайне неравномерным экономическим развитием разных регионов, и нередко оказывается так, что экономически нестабильная ситуация в стране дополняется высоким уровнем фертильности, что естественным образом приводит к интенсификации эмиграции из данной страны в экономически более стабильные государства. Страны же с высоким уровнем экономического развития, согласно статистике, как правило, сталкиваются с проблемой более или менее значительного сокращения рождаемости, парал-

лельно с довольно высокими объёмами иммиграционных потоков. Таким образом, перед принимающими иммигрантов странами встаёт целый комплекс проблем, связанный с экономическим обеспечением вновь прибывающих людей, их интеграцией в новые социальные и политические условия. Особое значение приобретают проблемы толерантности (прежде всего, национальной и религиозной), соблюдения прав человека и обеспечения национальной безопасности. Появляются новые феномены социально-политической жизни, связанные с присутствием в стране иммигрантов: районы компактного проживания иммигрантов определенной национальности, партии с антииммигрантскими программами и избирательными платформами, появление «этнических» сфер занятости в легальной и «теневой» экономике, введение билингвализма в образовательных учреждениях и местах общественного пользования и т.п.

Очевидно, что политический процесс представляет собой динамичное взаимодействие множества акторов: со стороны гражданского общества – иммигрантов и их сообществ, диаспор, движений и организаций в защиту прав и свобод иммигрантов (в том числе беженцев и вынужденных переселенцев), движений, выступающих против иммиграции и иммигрантов, а также политических партий. Со стороны государства – законодательных, исполнительных и судебных органов на всех уровнях организации власти. Таким образом, очевидно, что акторы, принимающие участие в политических процессах, могут носить как индивидуальный, так и групповой характер, а также быть институционализированными и неинституционализированными.

Во многих странах мира к важнейшим факторам социальной среды, оказывающим прямое или косвенное воздействие на течение и результаты политических процессов, несомненно, относится иммиграция. Иммиграция может воздействовать на политические про-

цессы напрямую, т.е., иммигранты как индивидуально, так и коллективно, представляя собой элементы гражданского общества, могут становиться непосредственными акторами политических процессов. Государственные институты, непосредственно регулируя иммиграционные процессы, создают законодательное поле, разрабатывают государственную стратегию для управления миграционными потоками, а также производят имплементацию разработанных и установленных норм в отношении иммиграции. Косвенное воздействие иммиграции, происходящее параллельно с прямым, проявляется в том, что данные об иммиграционных процессах так или иначе отражаются в общественном мнении в виде стереотипов или общих мнений, либо могут трактоваться различными политическими силами сообразно их политическим целям и интересам.

Важно иметь в виду, что разные по динамике, направленности и характеру виды политических процессов могут происходить в той или иной стране одновременно. Например, наряду с тенденциями демократизации во внутренней политике, утверждением примата прав человека и мультикультурализма в социально-политической жизни в сферу иммиграционного регулирования и правоохранительной деятельности могут активно внедряться ограничительные и запретительные практики.

Социально-политическая активность иммигрантов и их сообществ несомненно является фактором, оказывающим существенное влияние на политические процессы в странах прибытия. В то же время потенциал значимости иммиграционного фактора неоднозначен и зависит в каждом конкретном случае от степени групповой сплоченности иммигрантов и их приверженности культуре и традициям страны выбытия; от организованности, ресурсного обеспечения и влияния иммигрантских общин, ассоциаций, объединений и партий; готовности иммигрантов отстаивать свои индивидуальные и групповые интересы; способов, избираемых иммигрантами для артикуляции и защиты этих интересов и степени конвенциональности, легальности и официальной предпринимаемых ими действий. Ключевой характеристикой политического процесса является переход от одной расстановки и соотношения сил на политической сцене к другой, от одного баланса и равновесия сил через его нарушение (дисбаланс) к новому равновесию. Таким образом, иммиграционный фактор в ряде случаев может рассматриваться как катализатор дисбаланса и последующего витка развития политического процесса.

Трансформации политических процессов связаны со сложными взаимодействиями государственных и негосударственных институтов, групп и индивидов. Однако именно «государственное управление, связанное с разработкой государственной стратегии и проведением повседневной публичной политики, занимает ключевое место в структуре политического процесса». Государственное воздействие, распространяясь в целом на гражданское общество, подразделяется на конкретные направления (политики) в зависимости от так или иначе структурированных социальных объектов: классов, групп, слоев и т.п. Поэтому, например, существует молодежная, демографическая, национальная политика. Поскольку иммигранты также выступают отдельной социальной группой в рамках гражданского общества, то неизбежно существование и иммиграционной политики.

Иммиграция является одним из многих феноменов, которые составляют социальную (внешнюю) среду политической системы и оказывают непосредственное влияние на процессы, проходящие в её рамках. Таким образом, иммигранты и их сообщества в виде относительно изолированных компактных поселений (гетто), политических движений и партий, культурных и профессиональных организаций и объединений, криминальных групп, и т.п. могут являться как самостоятельными акторами политического процесса, так и оказывать опосредованное влияние на политические процессы в странах прибытия, будучи фактором социальной среды.

По замечанию Е.Ю. Мелешкиной [1], «от степени институционализации политической деятельности зависит не только достижение конкретных целей (оно, как правило, тем эффективнее, чем выше степень институционализации), но и воспроизводимость, повторяемость, регулярность каких-либо политических отношений, их закрепление в правилах и нормах». Потребностью в институционализации деятельности для повышения ее эффективности может быть объяснен феномен геттоизации (создания относительно изолированных национально-территориальных общин), обычно воспроизводимый иммигрантами в странах прибытия. Институциональное объяснение дополняет традиционное психологическое объяснение такого поведения иммигрантов, заключающееся в констатации потребности в групповой идентификации и аффилиации.

Участие иммигрантов, их сообществ и групп в политической жизни принимающего общества весьма различается по степени актив-

ности, но в целом является ограниченным ввиду отсутствия у иммигрантов (по крайней мере, в течение определенного периода) статуса гражданина принимающей страны. Однако, будучи одним из наиболее значительных факторов социальной среды, они косвенно влияют на многие текущие политические процессы в принимающих странах, чем, несомненно, воздействуют и на трансформацию политической системы в целом.

Обратимся теперь к более подробному рассмотрению феномена иммиграции и определению характера ее причин и аспектов влияния на политические процессы.

Термином «миграция» обозначаются перемещения людей, связанные, как правило, со сменой места жительства. Подразделяется миграция на безвозвратную (с окончательной сменой постоянного места жительства) и временную (переселение на достаточно длительный, но ограниченный срок). Сезонная (перемещение в определенные периоды года) и маятниковая (регулярные поездки к месту работы за пределы места постоянного жительства) миграции обычно понимаются как разновидности временной миграции.

Прежде всего, необходимо развести понятия внутренней и внешней миграции: под первым принято понимать имеющее социально-экономическое, демографическое и политическое значение внутригосударственного территориального перемещения населения, постоянно проживающего в данной стране. Под вторым же следует понимать всю совокупность перемещений, совершаемых людьми между странами мира и оказывающих прямое или опосредованное влияние на социально-экономические, демографические, культурные и политические трансформации как регионального, так и глобального характера. Поскольку в данной статье речь идет о международной миграции, следует остановиться на ее рассмотрении более подробно. Внешняя миграция состоит из двух составляющих: эмиграции и иммиграции. Иммиграцию в контексте данного исследования следует определить как въезд граждан одного государства (или лиц без гражданства) на территорию другого государства на постоянное или временное место жительства. Причем категория въезда может в ряде случаев отличаться от правового статуса, приобретаемого в дальнейшем иммигрантом в принимающей стране.

Для удобства анализа миграционные процессы принято подразделять на типы. Одна из возможных типологий такова [2]: первый тип – миграция, порожденная процессами деколо-

низации в странах Третьего мира. Этот тип миграций проявляется в широком миграционном движении коренного населения развивающихся стран в европейские страны, бывшие некогда метрополиями, а теперь установившие льготный иммиграционный режим для жителей своих бывших колоний. Именно поэтому Великобритания стала принимать в последние десятилетия значительный поток иммигрантов из Индии и Пакистана, Италия – из Эфиопии, Нидерланды – из Индонезии и Суринама, Португалия – из Мозамбика и Анголы, Франция – из Алжира и Марокко. Второй тип – «этническая» миграция, проявляющаяся в процессах репатриации представителей какого-либо этноса из страны, где они родились (куда переехали или были перемещены), в страну государственного самоопределения своей этнической группы. В первую очередь это касается репатриационного движения этнических немцев в Германию, этнических евреев – в Израиль, этнических русских в Россию. Третий тип миграций – экономическая. Она связана со сложившейся в 1950-е гг. практикой привлечения западноевропейскими государствами трудовых иммигрантов для восстановления разрушенной войной промышленности. В более широком смысле под экономической миграцией понимается трудовая (в том числе сезонная) миграция из бедных и беднейших стран в богатые. Четвертый тип – вынужденная миграция. Порождается таковая, как правило, политическими, религиозными или этническими преследованиями; стихийными бедствиями; либо развертыванием в стране военных действий. Следует отметить, что все выделенные типы носят «чистый» характер и, объясняя реальные миграционные процессы в мире, постоянно можно наблюдать наложение и перекрещивание этих типов.

Под иммиграционным потоком следует понимать общее количество иммигрантов, прибывающее в страну вне зависимости от целей и мотивов их приезда. Однако, в исследовательских целях, иммиграционный поток принято разделять на группы с тем, чтобы полноценно и всесторонне проанализировать отдельные его составляющие и составить на их основании общую картину. Такими группами, например, могут быть: категории въезда иммигранта и получаемого им впоследствии статуса расового, этнического происхождения и вероисповедания, а также по профессионально-образовательным характеристикам иммигранта.

Иммиграция, будучи одним из важнейших факторов социальной среды, своими тем-

пами, масштабами, этнической и культурно-религиозной диверсифицированностью потока оказывает как прямое, так и опосредованное влияние на складывание системы государственных органов, ответственных за контроль и регулирование иммиграции в принимающих странах. Кроме того, иммиграция оказывает влияние на эволюцию институтов гражданского общества, связанных с самоорганизацией иммигрантов и развитием организаций по защите прав иммигрантов различных категорий.

Протекание политических процессов в странах, находящихся под воздействием интенсивных иммиграционных трендов, имеет достаточно сложный и неоднозначный характер, потому что социально-политические и экономические трансформации, порождаемые иммиграцией, носят комплексный характер, воздействующий на всю социальную и политическую систему в целом. В этих условиях адекватное предвидение последствий политических решений и изменений является одним из главных залогов построения эффективной стратегии и тактики поведения для всех политических акторов. Именно поэтому политический анализ зачастую концентрируется на выработке инструментария для процесса принятия и реализации политических решений и анализе уже принятых решений, оформленных документально и имеющих юридическую силу.

Исходя из вышесказанного, отметим, что иммиграция является фактором, инициирующим (и влияющим на) политические процессы, касающиеся регулирования и управления иммиграционными потоками, причем инициаторами (актерами) политических процессов в принимающих странах могут являться как сами иммигранты и их сообщества, так и институты и структуры гражданского общества и государства. Основным содержанием политического процесса, так или иначе связанным с иммиграцией, является целый комплекс политических решений, процедур и мер. Во-первых, это оформление государственного политического курса или долговременной стратегии в отношении иммиграции; во-вторых, это разработка и имплементация законодательства в иммиграционной сфере в соответствии с заранее установленными государством стратегическими целями и задачами в этой области; в-третьих, это собственно деятельность институтов государственной власти, направленная на осуществление поставленных целей и задач; в-четвертых, это контроль и мониторинг действий власти со стороны институтов гражданского общества (в том числе со стороны самих иммигрантских сообществ), а также деятель-

ность этих институтов, связанная с защитой прав иммигрантов путем оказания им помощи различного рода и лоббированием интересов иммигрантов во властных структурах. При этом в круг основной проблематики политических процессов, связанных с иммиграцией, входят такие проблемы, как экономическая эффективность иммиграции, этнокультурный конфликт иммигрантов и местного населения принимающих стран, защита прав и свобод иммигрантов, адаптация и/или ассимиляция иммигрантов в принимающих странах.

Иммиграционная политика, являющаяся одной из результирующих политического процесса, традиционно понимается как государственная политика по отношению к принятию иностранцев (граждан других стран или лиц без гражданства), намеревающихся остаться в стране на постоянное или временное место жительства. Поэтому иммиграционная политика состоит из следующих компонентов:

- Принятые правительством страны официальные государственные стратегии и/или концепции относительно понимания значения и роли иммиграции для развития данной страны.
- Национальное законодательство в сфере управления и регулирования иммиграционными процессами (которое, как правило, включает в себя законодательство о натурализации и гражданстве, критериях адмиссии, а также условиях и правилах временного пребывания иностранцев на территории страны, правилах предоставления убежища и статуса беженца, условиях отказа в пребывании на территории страны и механизмах депортации и реадмиссии).
- Система государственных органов и институтов, отвечающих за последовательное проведение предусматриваемых концепциями и законодательством мер в сфере иммиграции.

Специфика иммиграционной политики, в отличие от многих других видов внутригосударственной политики, заключается в том, что её объектом являются лица, проживающие на территории страны и участвующие в социально-экономической жизни страны, но не имеющие ни права, ни возможности легально повлиять на окончательно принимаемые государством решения в этой сфере.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что иммиграционная политика с необходимостью включает в себя следующие составляющие [3]: превентивную политику, подразумевающую сотрудничество принимающей иммигрантов

страны со страной их выбытия, международными и негосударственными организациями. Иными словами, задача этой политики заключается в воздействии на иммиграционный поток еще до того, как он достигнет границы страны прибытия. Политику адмиссии (приема иммигрантов), т. е. определения и законодательного закрепления различных иммиграционных категорий и селективных критериев, с помощью которых в дальнейшем осуществляется управление иммиграционным потоком. Считается, что политика адмиссии должна включать в себя элемент планирования. Политику контроля, направленную на создание эффективного управления иммиграционными потоками, особенно на границах, и противостояния нелегальной иммиграции. Как правило, это делается через введение в политику контроля рестриктивных элементов. Политику интеграции, ориентированную на создание эффективных социальных, культурных, политических и экономических условий для интеграции легальных иммигрантов, уже обособившихся в стране въезда. Сюда входит и мультикультуралистская установка на создание в стране приема иммигрантов обстановки этнической и конфессиональной толерантности, и обеспечение иммигрантам доступа к системе социального обеспечения, здравоохранения, образования. Поощрение иммигрантов к активному участию в политической жизни на локальном уровне, наконец, защита трудовых прав иммигрантов.

Содержательное наполнение иммиграционной политики конкретной страны зависит от целого ряда гипотез, которыми руководствуются разработчики стратегической линии этой политики, а также от контекстуальных факторов, прямо или косвенно воздействующих на всех участников политических процессов в принимающих иммигрантов странах. Среди гипотез следует отметить следующие дилеммы, ответ на которые предопределяет содержание иммиграционной политики и то, будет ли она либеральной или же рестриктивной. Во-первых, это дилемма структуры иммиграции – является ли она процессом массовым или индивидуальным? Во-вторых, это дилемма продолжительности иммиграции – является ли она процессом перманентным или временным? На-

конец, в-третьих, это дилемма характера протекания миграционных процессов – являются ли они прогрессирующими, регрессирующими или носят циклический характер [4]? Что касается контекстуальных факторов оформления иммиграционной политики, то основными следует признать следующие: группу исторических факторов, состоящую из традиций политической культуры данной страны. Под этим подразумевается то, что политические установки относительно иммиграции будут различаться в странах, имевших длительный опыт управления иммиграционными потоками, и странах, не имевших такого опыта, но сталкивающихся с возрастающими иммиграционными потоками. К факторам, связанным с политической культурой, относят идеологические и морально-религиозные ценности, господствующие в принимающей иммигрантов стране. В этом смысле можно проводить сравнение государств, где доминируют (или декларируются как доминирующие) мусульманские и христианские ценности или сравнительный анализ функционирования иммиграционной системы в условиях авторитарных, тоталитарных и демократических режимов правления. Группа экономических факторов связана с обуславливающим влиянием на иммиграционную политику таких сфер, как состояние рынка труда, демографическое развитие и финансовая состоятельность принимающей страны. Таким образом, устанавливается взаимосвязь между «старением» нации, безработицей, высокими налогами на содержание государственной системы социального обеспечения и степенью либеральности/рестриктивности иммиграционной политики. Группа социальных факторов имеет отношение к готовности и способности общества принимающей страны ассимилировать прибывающих иммигрантов, а также готовности самих иммигрантов к интеграции. Поэтому речь здесь идет не только о взаимной толерантности как потенциале мультикультурализма, но и готовности к компромиссам как со стороны иммигрантов и их сообществ, так и со стороны местного населения. Определенное значение в степени влияния всех групп контекстуальных факторов на политические процессы имеет также степень концентрации иммигрантов в принимающей стране.

1. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных материалов. Под ред. Е.Ю. Мелешиной. М.: Изд-во «Весь мир», 2001. 304 с.

2. Kaya B. The Changing Face of Europe – Population Flows in the 20th century. Strasbourg: Council of Europe, 2002. P. 25–31.

3. Hailbronner K. et.al. Immigration Admissions. Oxford University Press, 1997. P. 53–75.

4. Luciani G. Migration Policies in Europe and in the United States. New York, 1993. P. 2–6.